

Contribution of Folktales in Skill Development

S. Sangeetha, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College (Autonomous), Thiruchirappalli.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8561-5471>

DOI: 10.5281/zenodo.7583982

Abstract

Folktales are passed down as oral stories that bring life to both the teller and the listener and are realistic. Folk songs are like having a conversation with a fellow human being. It is easy to remember because of its simplicity. Our forefathers used to transmit these special stories orally to the young generation. The use of folk songs and tales has now been stopped but it can be revived to refresh the young generation. Students are eager to listen to stories. Dr. A.P.J said 'Our education should create not fearful people but youth with strength, self-control, personality and leadership qualities...' To make Abdul Kalam's vision true, the educational environment needs to be completely modified innovatively. The lesson plans should be planned based on skill development. The purpose of this article is to discuss, create and develop skills and feelings like language, race, and culture through folk tales. The purpose of this article is to teach good qualities to the students through folk tales and thereby improve their skills.

Keywords: Contribution, Folktales, Skill Development.

References

- [1] Ramanathan. Aaru. (Ed.). *Nattupura Kazhalangiam*. Volume 1, Meiyappan Publishing House, Chidambaram.
- [2] Ramanathan. Aaru. (Ed.), Sundaresan. C. (Ed.), *Nattupura Kazhalangiam*. Volume 14, Meiyappan Publishing House, Chidambaram .
- [3] Karunanidhi. M, A, *Samugaviyal Kalvi*. Kumaran Book House, Chennai.
- [4] Bethel Dale, M. (T.A.). *Puthumayana Vazhkaikalvi*. National Book Trust, India.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

திறன் வளர்ச்சியில் நாட்டுப்புறக் கதைகளின் பங்களிப்பு

சி. சங்கீதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை, பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருச்சிராப்பள்ளி.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8561-5471>

DOI: 10.5281/zenodo.7583982

ஆய்வுச்சாரம்

நாட்டுப்புறக் கதைகள் வாய்மொழிக் கதைகளாக வழங்கி வருபவை சொல்பவரையும் கேட்பவரையும் வாழ வைக்க கூடியவை. யதார்த்தமானவை. சக மனிதனோடு உரையாடுவது போன்ற உணர்வூட்டுபவை. எளிமைத் தன்மையால் மனதில் நன்கு பதியக்கூடியவை. இத்துணை சிறப்புமிக்க கதைகளை நம் முன்னோர்கள் செவிவழியாக கடத்தி வந்தனர். அந்தக் கடத்தல்களில் இப்பொழுது தடை ஏற்பட்டுப் போனது. கதைகளைக் கேட்பதற்கு மாணவர்கள் ஆர்வமாகவே உள்ளனர். ஆனால் கடைவிரிக்க ஆளில்லை கொள்வாருண்டு. மாணவர்களுக்கு நாட்டுப்புறக் கதைகள் வாயிலாக நல்ல பண்புகளைக் கூறி அதன் வழி அவர்களின் திறன்களை மேம்பாடு அடையச் செய்ய முடியும் என்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.

முக்கிய வார்த்தைகள்: திறன், வளர்ச்சி, நாட்டுப்புறக் கதை, பங்களிப்பு.

முன்னுரை

‘நம் கல்வி உருவாக்க வேண்டியது அஞ்சி ஒளியும் பிரணையை அல்ல... வலிமை, சுயக்கட்டுப்பாடு, ஆளுமை, தலைமைப் பண்பு மிக்க இளைஞர்களை...!’ என்ற டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் கூற்றினை மெய்ப்பிக்கச் செய்ய கல்விச் சூழல் முழுவதுமாக மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும். திறன் மேம்பாட்டினை அடிப்படையாகக் கொண்ட பாடத் திட்டங்களை உருவாக்க முனைய வேண்டும். திறன்களோடு மொழி, இனம், பண்பாடு போன்ற உணர்வுகளை நாட்டுப்புறக் கதைகள் வழியாக உருவாக்கி மேம்படுத்த இயலும் என்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம். மாணவர்களை தொழில்நுட்ப அடிமைகளாகவும், மதிப்பெண் இயந்திரமாகவும் உருவாக்கியுள்ள நிலையை மாற்றி அடிப்படை அறங்களை உணர்த்த வேண்டும். அறத்தோடு கூடிய ஆளுமைத் திறன், சிந்தனைத் திறன், மனிதநேயம், நல்லொழுக்கம் போன்ற பண்புகளை பெற்றவர்களாக்க வேண்டும். மாணவர்களுக்கு அறிவைவிடத் திறன் அவசியம். மாணவர்கள் செயல்பட்டதன் விளைவைக் காண சுயமாக முயற்சிக்க அனுமதிக்க வேண்டும்.

கருதுகோள்

சுயகற்றல், திறன் மேம்பாடு போன்றவற்றோடு கூடிய வருங்கால வளமான சமூகத்தை கட்டமைக்க நாட்டுப்புறக் கதைகள் துணை செய்யும். அந்த வகையில் நாட்டுப்புறக் கதைகளின்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

வழி மாணவர்களின் திறன் மேம்பாட்டினை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகளை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமையும்.

கதை மரபு

தமிழகத்தில் நிலவி வந்த நாட்டுப்புறக் கதைகளைச் சேகரித்து தொடக்க முயற்சியாக வெளியிட்ட பெருமை திருச்சிராப்பள்ளியைச் சார்ந்த பண்டித நடேச சாஸ்திரியைச் சாரும். சிறுவயதில், தான் கேட்ட பிறரிடமிருந்து சேகரித்த கதைகளை தமிழ், ஆங்கிலம் என்ற இருமொழிகளிலும் 1886-ஆம் ஆண்டு முதல் நூலாக வெளியிட்டுள்ளார். தமிழில் வெளிவந்துள்ள நாட்டுப்புறக் கதைகளை,

- எழுதப்பெற்ற கதைகள்
- அயல்நாட்டு, இந்திய மொழிக் கதைகள்
- தமிழக மக்களிடமிருந்து சேகரித்து வெளியிடப் பெற்ற கதைகள்

என்று பகுக்கலாம். இந்த வகைகளின் அடிப்படையில் தமிழக மக்களிடமிருந்து சேகரித்து வெளியிடப் பெற்ற கதைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு நாட்டுப்புறக் கதைக்களஞ்சியம் பதினைந்து தொகுதிகளாக வெளிவந்துள்ளன.

பொதுப்பதிப்பாசிரியராக திருமிகு.ச.மெய்யப்பன் அவர்களையும் முதன்மைப் பதிப்பாசிரியராக முனைவர் ஆறு.இராமநாதன் அவர்களையும் கொண்டு சிறப்பான திட்டமிடலில் பன்னிரண்டு பதிப்பாசிரியர்கள் துணையோடு பதினைந்து தொகுதிகளையும் மிகச் சிறப்பாக அரும்பாடுபட்டு உருவாக்கியளித்துள்ளனர். கதைக் களஞ்சியத்தில் பின்பற்றப்பட்டுள்ள கதை கூறும் மரபு, பழமை, கதை சேகரிப்புப் பணி, தமிழில் வெளிவந்துள்ள நாட்டுப்புறக் கதை நூல்கள், அவற்றின் நம்பகத் தன்மை, கதைக் களஞ்சியத் திட்டத்தின் தேவை, திட்டமிடல், பதிப்புக்குழு விவரம், பதிப்பு முறை போன்றவற்றை முன்னுரையில் விரிவாக விளக்கியுள்ளனர். நாட்டுப்புறக் கதைகளின் திறன் மேம்பாட்டினை இக்கதைக் களஞ்சியத்தில் (தொகுதி 14ல்) இடம்பெற்றுள்ள ‘குதிரைக் கதையை’ அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆராயலாம்.

குதிரைக் கதை

ஒரு ஊர்ல வெளியூர்ல இருந்து ஒருத்த(ன்) குதி(i)ர கொண்டுகிட்டு வந்தானா(ம்). அவ(ன்) வந்த ஓடனே ரொம்ப க(i)ளப்பா இருந்ததனால செக்குல (எண்ண ஆட்டற இடத்துல) போயி குதிரய கட்டுற(ன்னு) சொல்லிட்டு கட்டுனா(ன்). செக்கு ஆட்டுறவ(ன்) ஓடனே ‘குதி(i)ர குட்டிப் போட்டுச்சி என்றானாம். இந்தக் குதி(i)ரக்கார(ன்) வந்து ஆஹா! எ(ன்) குதி(i)ர குட்டிப்போட்டுச்சி’ அப்படி(ன்னு) சொன்னானா(ம்). அதுக்கு செக்குகார(ன்) ‘எ(ன்) செக்குல குதி(i)ரய கட்டுனதனாலதா(ன்) குட்டிப் போட்டுச்சி’ அப்படி(ன்னு) சொன்னானா(ம்). குதிரைக்கார(ன்) எப்படி செக்கு குட்டி போடும்’ அப்படி(ன்னு) சொல்லிட்டு பஞ்சாயத்து வைக்கணும் அப்படின்னானாம்.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

இந்த செக்குக்கார(ன்) ஊரக் கூப்பிட்டு பஞ்சாயத்து வச்சாங்களா, பஞ்சாயத்து செக்குக்காரனுக்கு சாதகமா அமைஞ்சதா(ம்). அதனால் குதிரைக்கார(ன்) எனக்குன்னு பேச ஆளு கூப்புட்டு வருவன்னு சொல்லிட்டு காட்டு வழியா போனானாம். போகும் போது வழியில ஒரு நரி வந்ததா(ம்). அப்ப இவ(ன்) நரிகிட்ட, 'இது மாதிரி எ(ன்) குதிரைதா(ன்) குட்டி போட்டுச்சி. ஆனா செக்குதா(ன்) குட்டிப் போட்டதுன்னு சொல்றாங்க, அதனால் எனக்குன்னு பரிஞ்சு பேச ஆளு இல்ல நீ வர்றியா' அப்படின்னு நரிகிட்ட குதிரைக்கார(ன்) கேக்குறா(ன்). அதுக்கு நரி, 'எத்தனை மணிக்கு பஞ்சாயத்துன்னு கேட்டுச்சு, இவ(ன்) சொன்னான். 'பத்து மணிக்குன்னு 'சரி நா(ன்) வாரே(ன்)' அப்படின்னு இந்த நரி சொன்னுச்சா(ம்). மறு நாளு பஞ்சாயத்து வைக்கிற நாளு வந்திருச்சி, இந்த நரிக்காக காத்து இருந்தாங்க. ரொம்ப நேர(ம்) பாத்துட்டு 'பஞ்சாயத்த முடிச்சிக்கலா(ம்)' அப்படின்னு சொல்லிப் போகிற நேரத்துல இந்த நரி வந்தச்சி. வந்த உடனே எல்லா மக்களும் எ(ன்) லேட்டா வந்தீங்கன்னு கேட்டாங்களா(ம்). அதுக்கு இந்த நரி சொல்லுச்சா(ம்). 'ரோடு அறுத்துகிச்சி, கடல் தீ பத்திகிட்டதுனால் வைக்கல போட்டு அண்ச்சிட்டு வர லேட்டாச்சு' அப்படின்னு இந்த நரி சொன்னுச்சா(ம்) எல்லா மக்களும் ஆச்சரியமா கேட்டாங்களா(ம்), 'எப்படி ரோடு அறுத்துக்கு(ம்) கடலு தீ பத்திக்கு(ம்)? அதுக்குன்னு வைக்கல போட்டு அணைச்சிங்க, அப்படின்னு ஆச்சரியமா கேட்டாங்களா(ம்). அதுக்கு இந்த நரி சொன்னுச்சா(ம்) 'செக்கு குட்டிப் போட்டுதுன்னு சொன்னா, நிச்சயமா ரோடு அறுத்துக்கு(ம்), கடலு(ம்) தீ பத்திக்கு(ம்) அப்படின்னு.

எல்லா மக்களும் தங்களோட தவற ஒணர்ந்து இந்த குதிரைக்காரனுக்கு தீர்ப்பு சரியா சொன்னாங்களாம். அவ(ன்) சந்தோஷமா வூட்டுக்குப் போனானா(ம்). இக்கதையின் கூறுகளைப் பின்வருமாறு பகுத்து ஆராயலாம்.

- மொழிப் பயன்பாடு
- பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் திறன்
- சிந்தனை மற்றும் கற்பனைத் திறன்
- காரண-காரியத் தொடர்பை அறிந்துகொள்ளும் திறன்
- அனைத்து உயிர்களையும் நேசிக்கும் பண்பு.
- இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கை முறை
- ஒருங்கிணைந்த ஆளுமைத் திறன் (Integrated personality)

மொழிப் பயன்பாடு

நாட்டுப்புற மக்களிடம் இருக்கும் மொழிப் பயன்பாடு இக்கதையில் நன்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. "செக்கு ஆட்டுறவ(ன்) ஓடனே 'குதிரை குட்டிப் போட்டுச்சி என்றானாம். இந்தக் குதிரைக்கார(ன்) வந்து ஆஹா! எ(ன்) குதிரை குட்டிப்போட்டுச்சி' அப்படி(ன்)னு சொன்னானா(ம்)". செக்கு ஆட்டுபவனுக்கும் குதிரைக்காரனுக்கும் இடையேயான மேற்கூறிய உரையாடல் அவர்களின் மொழிப்பயன்பாட்டை விளக்குகிறது. இக்கதையின் சொல்லாடல்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

‘வெல்லும் சொல் இன்மையறிந்து’ எனும் வள்ளுவரின் வாக்கிற்கிணங்க அமைந்துள்ளது. மேலும் நாட்டுப்புற மக்களுக்கே உரித்தான யதார்த்தமான மொழிநடையும் உள்ளது.

பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் திறன்

குதிரைக்காரனுக்கும் செக்கு ஆட்டுபவனுக்குமான பஞ்சாயத்தில் உள்ளூர்க்காரனான செக்கு ஆட்டுபவனுக்குச் சாதகமாகவே தீர்ப்பு சொல்லப்படுகிறது. குதிரைக்காரன் அதனைக் கண்டு பயப்படாமல் தனக்காகப் பேச ஆட்களை அழைத்து வருகிறேன் என்று சொல்லிச் செல்கிறான். இதிலிருந்து பிரச்சனைகள் வந்தால் அதனைக் கண்டு பயப்படாமல் தைரியமாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ற அறிவை மாணவர்களுக்கு இக்கதை உணர்த்துகிறது. பிரச்சனைகளில் இருந்து விலகி நின்று யோசித்தால் நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் என்கிற தன்னம்பிக்கையை மாணவர்களிடம் விதைக்கவும் வகை செய்கிறது.

சிந்தனை மற்றும் கற்பனைத் திறன்

குதிரைக்காரன் பாத்திரத்தை மாணவர்களின் மனதில் பதியச் செய்வதன் மூலம் நெருக்கடி நேரங்களில் செயல்படத் தூண்டும் அறிவை உணர்த்தலாம். குதிரைக்காரனோ வெளியூரில் இருந்து வந்தவன், தீர்ப்பும் அவனுக்கு எதிராகவே கிடைக்கிறது. இந்தச் சூழலிலும் சமயோசிதமாக யோசித்து அவன் சிந்தித்து செயல்படும் விதத்தை விளக்கும்போது மாணவர்களின் சிந்தனைத் திறன் மேம்படும். குதிரைக்காரன், செக்கு ஆட்டுபவன், ஊர் மக்கள், நரி என்று கதையின் பாத்திரத்தையும் பஞ்சாயத்து, தீர்ப்பு போன்ற புறச் சூழலையும் விவரிக்கும் போது மாணவர்களிடம் இயல்பாக இருக்கும் கற்பனைத் திறனை மேலும் விரிவடையும்.

அனைத்து உயிர்களையும் நேசிக்கும் பண்பு

குதிரைக்காரன் தனது குதிரை மீது கொண்டிருந்த அன்பே தீர்ப்புக்கு எதிரான குரலெழுப்பி போராடத் தூண்டியது. அதற்குத் துணையாக அவனுக்குத் துணை செய்ய நரியின் பாத்திரம் படைக்கப்பட்டுள்ளது. தந்திரமான தீர்ப்பை எதிர்க்க விலங்குகளிலே தந்திரப் பண்பு கொண்ட நரி பாத்திரம் படைக்கப் பட்டுள்ளது என்பதை மாணவர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும். மேலை நாடுகளில் மன இறுக்கத்தைக் குறைக்கும் வழிகளுள் ஒன்றாக பரிந்துரைக்கப்படும் செல்லப்பிராணி வளர்ப்பு முறை (Pet Animals) தமிழர்களின் வாழ்வோடு இயல்பாகவே இரண்டறக் கலந்துள்ளதை விளக்கலாம். இதன் மூலம் மனிதர்களைப் போன்ற மற்ற விலங்குகளும் இப்பூமியில் வாழ்வதற்கான தகுதி படைத்தவை என்ற அடிப்படைப் புரிதல் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும். இப்புரிதல்தான் அவர்களை தன்னைப் போன்றே பிற உயிர்களையும் நேசிக்கத் தூண்டும் உணர்வை ஊட்டும்.

இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கை முறை

செக்கு, செக்கு ஆட்டுபவன் என்ற இரு சொல்லாடல்களின் வழி இயற்கையோடு இணைந்து மனிதர்கள் பெற்ற பக்க விளைவுகளுற்ற வளமான வாழ்க்கைச் சூழலை மாணவர்களுக்கு விளக்கிக் கூறலாம். இன்றைய நுகர்வு கலாச்சாரச் சூழலில் விளம்பரப்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

பின்னணியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு அவற்றின் தீமைகளை எடுத்துச் சொல்லி தெளிவுபடுத்தலாம். அதுமட்டுமல்லாமல் இயற்கையை மீட்டெடுப்போம் என்ற பெயரில் நடைபெறும் பணம் பறிக்கும் யுத்தி முறைகளை விளக்கி விழிப்புணர்வு பெறச் செய்யலாம். இவற்றோடு தமிழர்கள் இயற்கைக்கு ஊறு விளைவிக்காது அவற்றோடு இணைந்து வாழ்ந்த அற்புதமான இயற்கைச் சூழலையும் விளக்கலாம்.

காரண-காரியத் தொடர்பை அறிந்துகொள்ளும் திறன்

இக்கதையில் வரும் நரி என்ற பாத்திரத்தின்வழி இத்திறன் விளக்கப்பட்டுள்ளது. நரி பஞ்சாயத்திற்குத் தாமதமாக வந்த காரணத்தைப் பின்வருமாறு விளக்குகிறது.

‘ரோடு அறுத்துகிச்சி, கடல் தீ பத்திகிட்டதுனால வைக்கல போட்டு அணச்சிட்டு வர லேட்டாச்சு அப்படின்னு இந்த நரி சொன்னுச்சா(ம்)’. இக்காரணத்தைக் கேட்ட ஊர்மக்களின் எதிர்வினையே இத்திறனை மேலும் முழுமையடையச் செய்கிறது. ஊர்மக்கள் நரியைப் பார்த்து, ‘எப்படி ரோடு அறுத்துக்கு(ம்) கடலு தீ பத்திக்கும்? அதுக்குன்னு வைக்கல போட்டு அணைச்சிங்க, அப்படின்னு ஆச்சரியமா கேட்டாங்களா(ம்)’. இதன்வழி மாணவர்களுக்கு அன்றாட வாழ்வில் காரண-காரியத்தை அறிந்துகொள்ளும் திறன் மேம்படும். இத்தகைய மேம்பாடான செயல்களின் வழியாகவே அவர்களை சமூக இயல்பினராக்க இயலும்.

ஒருங்கிணைந்த ஆளுமைத் திறன்

‘ஒருவர் தனது தேவைகள், விருப்பங்கள், எதிர்பார்ப்புகள் ஆகியவற்றை சமூகம் ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் நிறைவு செய்துகொள்ளும் திறமையே ஒருங்கிணைந்த ஆளுமை’ (Integrated Personality) என ஹர்லாக் குறிப்பிடுகிறார். இக்கதையில் வரும் நரி பாத்திரம் தனது இறுதிக் கேள்விகளின் வழி இத்தகைய திறனை ஏற்படுத்துகிறது. குதிரைக்காரனின் குட்டியை செக்கு ஆட்டுபவனிடமிருந்து மீட்டு, அவனது தேவையைப் பூர்த்தி செய்கிறது. பஞ்சாயத்தில் கூடியிருந்த மக்களைப் பார்த்து நரி பின்வரும் பதிலைக் கூறுகிறது. ‘நரி சொன்னுச்சா(ம்) செக்கு குட்டிப் போட்டுதுன்னு சொன்னா, நிச்சயமா ரோடு அறுத்துக்கு(ம்), கடலு(ம்) தீ பத்திக்கு(ம்) அப்படின்னு’. இப்பதிலைக் கேட்ட ஊர் மக்கள் தங்களுடைய தவறை உணர்ந்து சரியான தீர்ப்பினை வழங்குகிறார்கள். நரி பாத்திரம் தனது கருத்தை ஊர் மக்கள் (சமூகம்) ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் எடுத்துக் கூறி ஒருங்கிணைந்த ஆளுமைதிறனுக்கு எடுத்துக்காட்டாகிறது.

இக்கதையின் வழி ‘சமூகம் என்பது வெறும் மக்கள் கூட்டமன்று; அவர்களுடைய மனரீதியான உணர்வு ரீதியான கூட்டுறவே சமூகம்’ என்ற டெல்.எம்.பெத்தேலின் (புத்தாக்க வாழ்வியல் கல்வி, ப.31) மூலம் சமூகம் குறித்த அடிப்படைப் புரிதலை ஏற்படுத்துகிறது. மாணவர்களின் ஒருங்கிணைந்த ஆளுமையை வளர்த்து அவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, சமுதாய வாழ்க்கை ஆகிய, இரண்டையும் சமன் செய்ய உதவுகிறது. ஏனெனில் மனிதரின் ஆளுமை வளர்ச்சியைத் தோற்றுவிப்பதில் உயிரியல் காரணிகள், சமூகவியல் காரணிகள், உளவியல் காரணிகள் ஆகிய மூன்றும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

‘புதிதாக உருவாகும் அறிவானது உண்மையில் முற்றிலும் புதியதல்ல. பழைய அறிவைத் தளமாகக் கொண்டே புதிய அறிவு எழுகின்றது. புதிய அறிவானது பழைய அறிவின் ஒரு தொடர்ச்சியாகவும் அதன் ஒரு வளர்ச்சிக் கட்டமாகவும் அமைகிறது’ என்ற கலாநிதி மா.கருணாநிதியின் (கல்விச் சமூகவியல், ப.23) கூற்றுக்கு ஏற்ப இதைப் போன்ற நாட்டுப்புறக் கதைகளின் வழி சமூக மூலங்களைச் சுட்டிக் காட்டலாம். ஊர்மக்களிடம் தாமதத்திற்கான காரணத்தை பழைய அறிவைத் தளமாகக் கொண்டே நரி பாத்திரம் தனது புதிய அறிவை கட்டமைத்துள்ளதை உணர்த்த வேண்டும்.

முடிவுரை

‘நாம் கூழாங்கற்களைப் பளிச்சிடச் செய்கிறோம்; ஆனால் வைரங்களை மங்க வைத்து விடுகிறோம்’ என்ற இங்கர்சாலின் கூற்றுப்படி (We Polish pebbles but dim diamonds) வைரங்களாகிய மாணவர்கள் கதைகளைக் கேட்பதற்குத் தயாராகவே இருக்கின்றனர். பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் கதை சொல்லிகளாக மாறி இளம் தலைமுறையினரை சமூகப் பயன்பாடுள்ள உறுப்பினராக வளரத் துணைசெய்ய வேண்டும். நாட்டுப்புறக் கதைகள் மாணவர்களின் அடிப்படைத் தேவைகளையும், உளத்தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து அவர்களைத் திறன் மேம்பாட்டில் சிறந்தவர்களாக்கும்.

குறிப்பு நூல்கள்

- 1) ராமநாதன். ஆறு. (முதல் பதிப்பு). நாட்டுப்புறக் களஞ்சியம். தொகுதி 1, மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம்.
- 2) ராமநாதன். ஆறு. (பழைய எட்.). சுந்தரேசன். சி. (எட்.), நாட்டுப்புறக் களஞ்சியம். தொகுதி 14, மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம்.
- 3) கருணாநிதி, எம்.ஏ. சமூகவியல் கல்வி. குமரன் புக் ஹவுஸ், சென்னை.
- 4) பெத்தேல் டேல், எம். (டி.ஏ.). புதுமையான வாழ்க்கைக் கல்வி. நேஷனல் புக் டிரஸ்ட், இந்தியா.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.